

Fait clinique

Tératome ovarien bilatéral chez une drépanocytaire

Andriamiarintsoa H (1), Ralaitsilanihasy AF (1), Ratsimbaoa NA (1),

Rajaonarison Ny Ony Narindra LH (1), Ranoharison HD (2), Ahmad A (1)

(1) Centre d'Imagerie Médicale, Centre Hospitalier Universitaire Ravoahangy Andrianavalona

(2) Service d'Imagerie Médicale, Centre Hospitalier Universitaire Andohatapenaka

Reçu le 25/02/2023, accepté après correction le 07/08/2023, disponible en ligne le 15/08/2023

Keywords

Anatomopathology; sickle cell disease; computed tomography; teratoma, ovary

Abstract : Ovarian teratoma is a common tumor in the general population but rare in sickle cell disease. Histological examination confirms the diagnosis. Computed tomography has important roles in diagnosis and especially in the search for complications.

Mots-clés

Anatomopathologie; drépanocytaire; tomomodensitométrie; tératome; ovaire

Résumé : Le tératome ovarien est une tumeur fréquente dans la population générale, mais rare chez la drépanocytaire. L'examen anatomopathologique confirme le diagnostic. La tomomodensitométrie a des rôles importants pour le diagnostic et surtout pour la recherche de complication. L'objectif de notre étude est de décrire l'aspect scanographique de cette pathologie tumorale à travers un cas clinique.

Tirés à part :

Andriamiarintsoa H

Introduction

Les tératomes ovariens sont l'une des principales tumeurs à cellules germinales les plus rencontrées. Ces tumeurs sont constituées de tissus d'origine ectodermique (peau, tissu nerveux), mésodermique (muscle, tissu adipeux) ou endodermique (tube digestif, bronche) [1]. Elles peuvent se compliquer de torsion ovarienne, de rupture, d'infection et de dégénération maligne. Sa torsion est la complication la plus fréquente, elle est grave et nécessite une prise en charge chirurgicale en urgence [2]. À travers notre observation, nous allons mettre en exergue les aspects scanographiques des tératomes ovariens.

Observation

Il s'agit d'une femme de 30 ans, nulligeste, ayant présenté une douleur abdomino-pelvienne prédominant à droite, dans un contexte apyrétique, à type de pesanteur initialement. Cette douleur était associée à une irrégularité du cycle menstruel depuis 2 ans, sans saignement ni leucorrhée, chez un terrain drépanocytaire homozygote connu. L'échographie a montré une masse latéro-utérine gauche, hétérogène en faveur d'un kyste organique d'allure hémorragique avec une lame d'épanchement liquidien intrapéritonéal dans le cul de sac de Douglas.

Après une période d'accalmie intermittente, la femme a présenté une majoration de la douleur d'intensité croissante, à type de torsion, avec vomissement, sans

Figure 1 : Coupes axiale d'une TDM abdomino-pelvienne sans injection montrant des kystes dermoïdes
Flèche rouge (calcification), étoile (niveau liquide), triangle (densité graisseuse)

Figure 2 : Coupe sagittale d'une TDM abdomino-pelvienne, montrant des multiples kystes (étoile) de densités variables avec des calcifications internes et de densité graisseuse (tératome mature)

saignement génital et dans un contexte apyrétique. Le scanner a montré une masse latéro-utérine bilatérale kystique hétérogène avec des calcifications internes (Figure 2). Elles comportaient des composantes graisseuses, liquidienne et calciques. Elles se développaient aux dépens des ovaires et compatibles avec des tératomes. Une des lésions était tordue

compte tenu de la présence de niveau liquide en son sein et de l'épanchement péritonéal (Figure 1). La femme avait été prise en charge en chirurgie gynécologique et avait bénéficié d'une ovariectomie bilatérale. L'évolution a été favorable à 15 jours de recul.

L'examen anatomopathologique des pièces d'exérèse a révélé un tératome mature.

Discussion

Le kyste dermoïde est une tumeur ovarienne bénigne qui représente environ 5 à 25 % de l'ensemble des tumeurs ovariennes [1]. Il peut s'observer à tout âge, mais avec une nette prédominance pendant la période d'activité génitale [2]. C'est une tumeur bénigne, congénitale et composée de tissus adultes bien différenciés provenant des trois lignées germinales (ectodermique, endodermique et mésodermique). Il est caractérisé par une croissance continue et peut être bilatéral dans 10 à 15 % des cas [1, 3,4]. Les circonstances de découverte du kyste dermoïde sont multiples. Il est asymptomatique dans 50 à 60 % des cas et est découvert fortuitement à l'examen clinique ou à l'occasion d'une échographie systématique [2, 3, 5]. Le diagnostic peut par ailleurs être établi à l'occasion d'une algie pelvienne chronique, d'irrégularité menstruelle ou d'une complication [2,5].

Le développement des techniques d'imagerie médicale permet actuellement une meilleure approche de la nature des tumeurs ovariennes. Actuellement, le kyste dermoïde peut être diagnostiqué à un stade précoce grâce à la performance de l'ultrasonographie, et notamment de l'exploration par voie vaginale. L'élément sémiologique le plus fiable est la présence du dermoïde plug ou nodule de Rokitansky et des calcifications [6].

En cas de doute, le diagnostic peut être réalisé en tomodensitométrie (TDM) en identifiant par leur densité les composantes calcifiées et surtout graisseuses du kyste. L'aspect

scanographique de notre patiente était en rapport avec ces descriptions. En effet, ce sont des masses latéro-utérines bilatérales kystiques hétérogènes avec des calcifications internes et de la graisse. Les complications de ces kystes ovariens sont dominées par la torsion (15 %), la rupture (1,3 %), l'infection (1 à 2 %) et plus rarement l'hémorragie [2]. À part les symptomatologies cliniques, la présence d'un niveau liquide intra lésionnel associé à un épanchement liquidien péritonéal fait évoquer une torsion [2]. Il n'y avait pas de caractéristique spécifique de tératome ovarien chez le drépanocytaire [5], mais certaines études avaient montré que les calcifications intra tumorales étaient plus fréquemment retrouvées que chez les sujets non drépanocytaires [4].

Les principaux types histologiques les plus rencontrés étaient les tératomes mature, immature et tératome monodermique. La dégénérescence maligne s'observe dans 0,5 à 2 % des cas et est quasi exclusivement observée en post ménopausique [6].

Conclusion

Les tératomes ovariens sont des tumeurs ovariennes fréquentes. La torsion est l'une des complications les plus graves à part la transformation maligne. La tomodensitométrie abdomino-pelvienne a un intérêt diagnostique par la mesure de la densité des composantes de la lésion, mais aussi pour la recherche d'éventuelles complications.

Références bibliographiques

1. Damare B, Farine MO. Tératomes ovariens matures et immatures; caractéristiques en échographie, TDM et IRM. J Radiol. 2010; 91:27-3
2. Rubod C, Triboulet J.-P, Vinatier D. Kyste dermoïde de l'ovaire compliqué d'une péritonite chimique. Science directe. 2007; 35 : 651-653.

3. Huc M, Lafay-Pillet MC, Lecuru F, Ruscillo MM, Chevalier JM, Vildé F, et al. Péritonite granulomateuse après traitement cœlio-chirurgical d'un kyste dermoïde de l'ovaire : diagnostic, prise en charge, prévention à propos d'un cas. *J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris)* 1996 ; 25:365-72.
4. Comerici JT, Licciardi F, Bergh PA, Gregori C, Breen JL. Mature cystic teratoma. Clinicopathologic evaluation. 1994; 84:22-8.
5. Morgante G, Ditto A, La Marca A, Trotta V, De Leo V. Surgical treatment of ovarian dermoid cysts. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 1998; 81:47-50.
6. Guedira A, Znagui R. Malignant degeneration of benign cystic teratoma of the ovary. *Gynécologie Obstétrique & Fertilité.* 2011 ; 35 : 25-27